

Penggunaan Artificial Intelligence dengan Algoritma Genetika pada Interpretasi Fisiologi Manusia Untuk Uji Coba Obat

Intania Azzahra Putri Sanes (2010423002) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Bidang yang saya pilih dalam kajian paper ini mengenai Genetika yang menganalisis mengenai cara kerja dan fungsi obat pada fisiologi tubuh dengan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) yang menginterpretasikan fisiologi tubuh baik manusia maupun hewan. Genetika merupakan ilmu tentang hereditas dan variasi yang terkait dengannya. Dalam uraian berikut kita akan mempelajari beberapa hal penting yang berkaitan dengan genetika seperti pengertian tentang konsep gen, DNA, dan kromosom; hubungan antara gen (DNA)-RNA-polipeptida dan proses sintesis protein; keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat; prinsip-prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat; dan peristiwa mutasi dan implikasinya (Saefudin, 2007). Hal ini sangat menarik menilai efisiensi uji coba obat yang masih terbilang konvensional dalam pengujiannya. Fisiologi Hewan serta farmakologi obat juga sangat berperan dalam analisis kajian ini. Dengan fisiologi hewan kita bisa mengetahui bentuk dan alur fisiologi manusia serta cara kerja obat pada jenis fisiologi dengan tujuan tertentu untuk melihat efisiensi pengerjaan obat, dan farmakologi disini merupakan peran pada kandungan obat uji, namun disini bukan berfokus pada komponen obat akan tetapi efisiensi pengujian obat dengan AI. Cara konvensional tidak efisien pada tiap uji coba obat-obat selama ini. Seperti misalnya penggunaan jenis organisme hidup yang dimatikan dalam jumlah massal untuk satu kali jenis dosis uji coba. Atau hewan-hewan percobaan pada perusahaan kosmetika yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, tidak terhitung jika banyak produk yang dikeluarkan. Saya menilai hal ini tidak ramah lingkungan dan makhluk hidup karena sebagai scientis kita harus menghormati setiap jenis makhluk hidup. Tidak hanya itu, hewan-hewan uji coba juga terkadang dimutasikan untuk mendapatkan jenis fisiologi yang diinginkan yang mana akan semakin menyiksa hewan. Jumlahnya bisa saja semakin lama semakin habis bahkan punah jika melihat perkembangan industry obat dan kosmetik. Dengan pemanfaatan AI kita bisa mendapatkan hasil uji coba yang tepat, dengan waktu yang efisien, ramah lingkungan, dan membuat dunia jadi lebih baik. Riset ini sangatlah menarik karena merupakan suatu riset yang baru dan membantu kita menjalani hidup yang lebih baik dan efisien bagi seluruh organisme.

Artificial intelligence disini berupa kecerdasan buatan yang diatur dengan program computer tertentu pada kode genetika yang menyesuaikan dengan fisiologinya. Pendapat ahli mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan bidang ilmu komputer yang mencakup cara manusia mengetahui, memahami, memprediksi dan melakukan manipulasi terhadap hal-hal yang lebih besar dan lebih rumit dari yang pernah ada (Budiharto & Suhartono). Riset ini sebelumnya belum pernah dilakukan karena untuk uji coba obat umumnya dilakukan pada hewan uji coba bahkan uji coba vaksin dilakukan ke manusia dengan uji coba klinik. Uji klinik adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, dimana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau uji pra klinik. Pada dasarnya uji klinik memastikan efektivitas, keamanan dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat

pemberian suatu obat. Menggunakan manusia sehat atau sakit dalam eksperimen dibenarkan dalam ilmu kedokteran karena akan bermanfaat bagi masyarakat banyak untuk memahami efek obat tersebut sehingga dapat digunakan pada masyarakat luas dengan lebih yakin tentang efektifitas dan keamanannya (Santoso, 2006).

Makhluk hidup yang digunakan sebagai uji coba dalam setiap praktek semakin lama akan mengalami kepunahan. Karena pada penggunaan hewan juga ada beberapa kriteria mutu harus baik, juga pengadaan harus mudah dan siap setiap saat bila mana diperlukan. Dengan demikian tidak terjadi kendala dalam merencanakan suatu percobaan. Rancangan percobaan yang makin kompleks banyak perlakuan, makin banyak memerlukan hewan. Lebih-lebih kalau merencanakan membunuh hewan pada periode berbeda-beda, hewan berkelompok harus tersedia cukup banyak. Lama penggunaan hewan percobaan dapat pula mempengaruhi cara pengadaan hewan tersebut. (Mangkoewidjojo S.1981). Dampak manusia terhadap lingkungan telah mempercepat kepunahan spesies melalui degradasi habitat dan perubahan iklim dan laporan terbaru oleh Platform Kebijakan-Ilmu Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES) memprediksi bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi distribusi hampir setengah (47%) mamalia darat (IPBES, 2019). Perlindungan sangat dibutuhkan tetapi terkendala oleh kurangnya data untuk sejumlah besar mamalia spesies, subspecies, dan populasi yang menghadapi kepunahan (Sodhi,2004). Oleh karena itu, uji coba pada hewan hidup haruslah dihentikan sebagai bentuk perlindungan kepada makhluk hidup. Walaupun begitu pada pelaksanaan uji coba perlunya etika-etika tertentu. Setiap uji klinik perlu memegang prinsip-prinsip dasar etika penelitian yang secara garis besar menjamin bahwa segi kesehatan dan keselamatan pasien akan menjadipertimbangan dan perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, tujuan uji klinik lebih diutamakan bagi kepentingan pasien dari pada sekedar uji coba obat. Etika uji klinik antara lain mencakup, protokol uji klinik telah mendapat izin kelaikan etik (ethical clearance) dari komisi etik penelitian biomedik pada manusia, menjamin kebebasan pasien untuk ikut secara sukarela dan mengizinkan pasien bila mengundurkan diri dari uji klinik. Keikutsertaan pasien dalam uji klinik harus dinyatakan secara tertulis (written - informed consent). Menjamin kerahasiaan identitas dan segala informasi yang diperoleh pasien (Garry, 1998) Dalam pemilihan pasien hendaknya ditetapkan bahwa kriteria diagnostik yang dipilih benar – benar merupakan indikasi utama pemakaian obat yang diujikan (Zunilda, 2003)

Alasan selanjutnya mengapa AI merupakan riset dan pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pengaplikasian uji coba obat yaitu agar bisa menghasilkan analisis yang tepat. Hal ini karena pada AI kita sudah melakukan pemograman terlebih dahulu dan hasil mengikuti pemograman yang telah diatur. Pemograman disini berdasarkan alur genetika yang representatif pada jenis fisiologi tubuh sesuai dengan tujuan dan kebutuhan uji obat. Algoritma genetika adalah suatu algoritma pencarian yang meniru mekanisme dari genetika alam. Algoritma Genetika banyak dipakai pada aplikasi bisnis, teknik maupun pada bidang keilmuan lainnya. Algoritma ini dimulai dengan kumpulan solusi yang disebut dengan populasi. Solusi-solusi dari sebuah populasi diambil dan digunakan untuk membentuk populasi yang baru. Hal ini dimotivasi dengan harapan bahwa populasi yang baru dibentuk tersebut akan lebih baik daripada yang lama. Solusi-solusi yang dipilih untuk membentuk solusisolusi yang baru dipilih sesuai dengan fitness mereka masing-masing (Maulik and Bandyopadhyay, 2000). Dengan algoritma yang disesuaikan

pada fisiologi menggunakan algoritme genetika, misalnya penggunaan algoritma evolusioner berdasarkan prinsip-prinsip Darwin yang darinya nama tersebut diturunkan. Algoritma ini dapat menjadi pemecah masalah trial-and-error dan menggunakan metaheuristik atau metode global stokastik untuk menentukan banyak solusi (Winston, 1992).

Kesimpulan paper ini yaitu riset penggunaan Artificial Intelligence pada uji coba obat dengan algoritma genetika yang menggambarkan fisiologi manusia ataupun hewan dapat menjadi jalan yang lebih efisien dan efektif untuk beberapa alasan. Alasan pertama agar penggunaan hewan uji coba yang dinilai menyiksa dan mampu mengantarkan hewan kepada kepunahan dapat diatasi serta lebih ramah pada makhluk hidup. Alasan kedua hasilnya akan lebih cepat, mudah dan lebih teliti. Resiko uji coba pada manusia lebih kecil sehingga penyempurnaan obat lebih maksimal dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharto, W., & Suhartono, D. (2014). ARTIFICIAL INTELLIGENCE konsep dan Penerapannya. Yogyakarta: Andi
- Gary E. Stein, Regulated Drug Development and Usage. Dalam Human Pharmacology, Molecular to Clinical, Edisi 3. Mosby-Year Book, Inc ; 1998, h : 903-08
- IPBES. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. In The IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services (ed. Díaz, S. et al.) (IPBES secretariat, Bonn, Germany (2019)
- Mangkoewidjojo S (1981). Teknik Hewan Percobaan. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta
- Maulik, U. and Bandyopadhyay, S. (2000) 'Genetic algorithm-based clustering
- Saefudin. 2007. Genetika. FMIPA. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Santoso, B., Suryawati, S., Saleh Danu, S, Evaluasi Khasiat dan Keamanan Obat (Uji klinik), Dalam Farmakologi Klinik dan Farmakoterapi, Jogjakarta, UGM, 2006. h 183-9
- Sodhi, N. S., Koh, L. P., Brook, B. W. & Ng, P. K. L. Southeast Asian biodiversity: an impending disaster. Trends Ecol. Evol. 19(12), 654–660 (2004).
- Winston, P. H. (1992). Artificial Intelligence (3rd Edition), Addison-Wisley.
- Zunilda SB Arini Setiawati F.D. Suyana, Pengantar Farmakologi. Dalam Farmakologi dan Terapi, FKUI; 2003. h.1-23.